

HOZIRGI O`ZBEK ADABIYOTI TARAQQIYOTIDA SH.XOLMIRZAYEV IJODINING AHAMIYATI

Tursunpo'latova Guljahon

Shomurodova Sabohat

Termiz davlat universiteti, O`zbek filologiyasi fakulteti

3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081643>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi o`zbek adabiyoti taraqqiyotida Sh.Xolmirzayev ijodining ahamiyati, Sh.Xolmirzayevning tarjimai holi, shuningdek ijodiy yo`lining ilk bosqichi hamda hikoyalari, qissa va romanlari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Sh.Xolmirzayev ijodining ahamiyati, , qissa va romanlar, ijodiy yo`lining ilk bosqichi.

THE IMPORTANCE OF SH. KholmIRZAYEV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MODERN UZBEK LITERATURE

Abstract. In this article, the importance of Sh. KholmIRZAYEV's work in the development of modern Uzbek literature, Sh. KholmIRZAYEV's biography, as well as the first stage of his creative path and his stories, short stories and novels are analyzed.

Key words: the importance of Sh. KholmIRZAYEV's work, short stories and novels, the first stage of his creative path.

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА Ш. ХОЛМИРЗАЕВА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В данной статье анализируются значение творчества Ш. Холмирзаева в развитии современной узбекской литературы, биография Ш. Холмирзаева, а также первый этап его творческого пути и его рассказы, рассказы и повести.

Ключевые слова: значение творчества Ш. Холмирзаева, рассказы и повести, первый этап его творческого пути.

Shukur Xolmirzayev ijodi hozirgi zamon o`zbek adabiyotining yorqin va mazmundor sahifalaridan birini tashkil etadi. Ko`p qirrali iste`dod sohibi Shukur Xolmirzayev adabiyotning turli janrlarida rang-barang badiiy asarlar yaratib, o`zbek adabiyoti xazinasini boyitgan. Adib o`zining rang-barang hikoyalari, publitsistik maqolalari, tarixiy esselari, realistik qissalari-yu ajoyib romanlari bilan hozirgi zamon adabiyotida munosib o`rin egallaydi.

SH.Xolmirzayev 1940 yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug`ildi. Maktabni a`lo baholar bilan bitirib, u 1956 yilda Toshkent Davlat Universitetiga o`qishga kirdi. Shukur Xolmirzayev eslashicha, maktabda o`qib yurgan chog`laridayoq unda adabiyotga havas uyg`onadi. Toshkent Davlat Universitetining filologiya fakultetida bu havas yanada ortadi. Xuddi shu yillari Shukur Xolmirzayev badiiy ijod sohasida dastlabki qadamlarini qo`yadi. Uning dadil ijod yo`liga kirishida fakultetdagi tanqidchi M.Qo`shjonov boshchilik qilgan adabiy to`garak katta maktablik vazifasini o`taydi. Dorilfununda Sh.Xolmirzayev jahon adabiyotining eng yaxshi namunalari bilan tanishib, badiiy ijod sirlarini anglay boshlaydi.

Iqtidorli yozuvchi Shukur Xolmirzayev hozirgi o`zbek adabiyotida o`z ovozigga, uslubiga ega bo`lgan ijodkorlardan hisoblanadi. U adabiyotimizga 1962 yil "Oq otlı" povesti bilan kirib keldi. Povest bolalar uchun yozilgan bo`lib, unda yoshlarning o`ziga xos orzu o`ylari va hayotga qarashlari aks etgan.

SH.Xolmirzayev mazkur povestini e`lon qildirgandan so`ng o`tgan o`ttiz yildan ziyodroq davr ichida juda ko`plab hikoyalar, bir qancha qissa va romanlar yozdi.

Yozuvchi Sh.Xolmirzayev hikoyanavis sifatida qaysi mavzuni qalamga olmasin, qandaydir muhim, salmoqdor ijtimoiy fikrni ifodalashga intiladi. Uning bu xususiyatlari, ayniqsa, keyingi yillarda yaratilgan "Shudring tushgan bedazor", "Cho`loq turna", "Podachi", "Ko`k

dengiz”, “Xorun ar-Rashid”, “Qadimda boʻlgan ekan”, “Tabassum”, “Ustoz”, “Farzand” kabi hikoyalarida yaqqol namoyon boʻlgan. Sh.Xolmirzayev hikoyalarida, asosan, Surxon vohasining kaloriti yorqin sezilib turadi. Yozuvchining hikoyalarida surxondaryoliklarning oʻziga xosligi, yorqin va katta xarakterlari, yashash tarzi yaqqol koʻzga tashlanib turadi. Uning “Arpali qishlogʻida”, “Olis yulduz ostida”, “Miltiq otildi”, “Kimsasiz hovli”, “Ov” kabi hikoyalari, “Soʻnggi bekat”, “Qil koʻprik”, “Olaboʻji” romanlarida bu koloritni aniq sezish mumkin. Toʻgʻri, yozuvchi Shukur Xolmirzayev dastlabki ijodiy qadamlaridanoq “oʻzligini”, oʻz uslubini topib olgani yoʻq. U tinimsiz izlanishlar, ijodiy tajribani oʻzlashtirish jarayonida shunga erishdi. “Mana oʻtmishu hozirgi zamon adabiyoti yozish usullaridan ozmi-koʻpmi oʻrganib, oʻz yoʻlimni topish ustida koʻp oʻyladim, - degan edi yozuvchi, - bu izlanish hatto nuqta, vergulni qayerga qoʻyish borasida ham boʻladi”.

Bu uning, xususan, soʻnggi yillarda yaratayotgan asarlarida oʻzining yorqin ifodasini topmoqda. Yozuvchining “Hayot abadiy”, “Kulgan bilan kuldigan”, “Ogʻir tosh koʻchsa”, “Boychechak ochildi”, “Choʻloq turna”, “Qariya”, “Ot egasi” kabi hikoyalarida katta ijtimoiy maʼnolar oʻz ifodasini topgan. Ular zamondoshlarimizning oʻzaro munosabatlari orqali ochib beriladi.

“Soʻnggi bekat” Sh.Xolmirzayevning jiddiy yutugʻi hisoblanadi. Yozuvchining oʻzi ham: “ijodda, izlanishda oʻzimning ham kelib toʻxtagan soʻnggi bekatim bu”, - deb yozadi romandagi soʻzboshida. Romanning “Soʻnggi bekat” deb atalishida maʼlum ramziy maʼno mavjud. Asar qahramonlari hayotidagi muhim nuqta – soʻnggi bekati tasvirlanadi. Romanda Bekat qishlogʻi, u yerda yashayotgan zamondoshlarimizning amalga oshirayotgan ishlari haqida hikoya qilinadi. Asar qahramonlari soʻnggi bekatga yetib kelishgach, bosib oʻtgan yoʻllari haqida oʻylaydilar. Soʻnggi bekat ular hayotida muayyan darajada buriqish nuqtasi boʻladi. Ular yoʻl qoʻygan xatolarini anglab yetishadi va uni tuzatishadi. Masalan, Oʻktam, Nasiba bilan aloqasini uzadi. Nasiba ham Oʻktam bilan baxtli boʻla olmasligini bilib, qishloqdan ketadi. Quvvatbekov esa shaharga ketmay, qishloqda qolishga qaror qiladi. Ishoq chol esa oʻzining kim ekanligini anglab yetadi, Shamsuddinov ham oʻzidagi kamchiliklarni tuzatishga kirishadi.

Yozuvchi Sh.Xolmirzayev ijodi kitobxonlar diqqatini jalb etib kelmoqda. Uning “Toʻlqinlar” povesti haqida S.Mirvaliyev, A.Rasulov, M.Olimov, A.Quljonov, N.Shukurov, S.Mirzayev, A.Aliyev kabi tanqidchilar bahslashgandilar. Uning “Soʻnggi bekat” romani boʻyicha professorlar U.Normatov va Ochil Togʻayevlar munozara qilishgan. Sh.Xolmirzayevning boshqa asarlari ham fikr olishuvlarga sababchi boʻlgan. Demak, u zamondoshlarimizni toʻlqinlantiradigan, salmoqli ijtimoiy fikrga molik asarlar ijod qilayotgan yozuvchidir. Uning shunday asarlaridan biri 80-yillarning oʻrtalarida eʼlon qilingan boʻlib, u roman “Qil koʻprik” deb ataladi.

Yozuvchi Shukur Xolmirzayev hikoyalari, povestlari hamda “Soʻnggi bekat” romanida, asosan zamonaviy mavzularni yoritgan boʻlsa, “Qil koʻprik” nomli yirik romanida inqilob yillaridagi qaynoq hayot materialiga murojaat qildi. Shu nuqtai nazardan yozuvchining ijodida bu asari yangi hodisa boʻldi.

Yozuvchi gʻoyaviy maqsadini Sharqiy Buxoro – Boysun atrofida sodir boʻlgan tarixiy voqealarni jonlantirish orqali roʻyobga chiqargan. Sh.Xolmirzayev gʻalabalarni himoya qilgan kishilarga xos koʻplab fazilatlarini Qurbon obrazida mujassamlashtiradi. Qurbon oddiy kosibning oʻgʻli. Ruhoniy Eshon Sudurning homiyligi tufayli madrasada oʻqigan, “oq qorani tanish” imkoniyatiga erishgan. Lekin u mehnatkashlarning quyi tabaqasidan chiqqani uchun puldorlar, boy bolalari orasida ajralib turadi. Natijada unda odamlarning qaysi tabaqasidan chiqqanligiga qaramay, teng boʻlishi zarur degan fikr paydo boʻladi. Shu fikrni amalga oshirish yoʻlida u atrofiga nazar soladi. Har qanday yangilikka qiziqadi. Undagi qiziqish Buxorodagi “Yosh buxoroliklar” partiyasining gʻoyasi bilan tanishishga olib keladi. Bunda Sadriddinxoʻja unga yordam beradi.

Qurbon yangilikka qiziqishi tufayli qamaladi, inqilob tufayli keyin ozodlikka chiqadi. Qurbon inqilob samaralarini himoya qilish yo`lida fidorkorlik ko`rsatuvchi qahramon darajasiga ko`tariladi. Uning sobiq piri Eshoni Sudur islom lashkarlari qo`mondoni Ibrohimbek qoshida bosh maslahatchi bo`ladi. Bu faqat unga dushman qarorgohiga kira olish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Shu sababli razvedkachi sifatida yuboriladi. Qurbon o`ziga qiyin va mas`uliyatli vazifalar yuklatilganiga qaramay, ularni sharaf bilan bajaradi va halok bo`ladi.

Yozuvchi Qurbon obrazini jonli va jozibali ishlagan. U ijtimoiy faoliyatda aktiv bo`lishi bilan birga, shaxsiy hayotida ham jozibaga ega. Qurbonning Oyparchaga muhabbati undagi ijobiy xislatlarning yorqinroq namoyon bo`lishiga yordam beradi. Yozuvchi romandagi barcha obrazlar qatori Qurbon timsolining ham bir yoqlama yaratilishiga yo`l qo`ymaydi. Qurbon faol kurashchi, jon-dili bilan g`alabalarni himoya qilishga kirishgan qahramon bo`lsa-da, unda dinga, xudoga ishonish tuyg`ulari ham mavjud. Bu romanda nihoyatda haqqoniy va ishontirarli tarzda ifodalangan. Chunki madrasalarda tahsil ko`rgan sobiq mullavachchanning xudodan darhol yuz o`girishi mumkin bo`lmagan hol.

“Qil ko`prik” romanida Oyparcha obrazi ham samimiy mehr bilan yaratilgan. U amirlik tarafini olishni ham, sho`rolar tomoniga o`tishni ham bilmaydi, bamisoli Qurbonning tili bilan aytganda “Qil ko`prik” ustida qolgan shaxs. Qurbon Oyparchaning dunyoqarashidagi ana shu holatni yanada yaxshiroq anglaydi va uning to`g`ri yo`l topishiga yordam beradi.

Oyparcha to`g`ri so`zli, makkorlikni, aldanchilikni yoqtirmaydigan dadil va jasur qiz. U, muayyan darajada Qurbon xarakterining yangi qirralarini ochishga yordam beradi.

Katta epik asarlar yaratish sohasida muayyan tajriba to`plagan Shukur Xolmirzayev 80-yillarning ikkinchi yarmida yana zamonaviy mavzuda roman yaratishga kirishadi. Natijada uning “Yo`lovchi” romani maydonga keladi. Muallif unda qayta qurish yillarining manzaralarini gavalantirishni o`z oldiga maqsad qilib qo`ygan edi. Asarda yozuvchi asosiy qahramonini yo`lga tushirib, sovxozdan sovxozga, qurilishdan qurilishga o`tkazadi. U atrofda sodir bo`layotgan voqealarga qahramon ko`zi bilan qarab, ularni tushunishga, tahlil qilishga va baholashga intiladi. Qahramon ko`zidan qishloqlardagi dahshatli mehnat ham, axloqiy tubanliklar ham, nopok kishilaru ishbilarmon rahbarlar ham, hatto uzoq Kubadagi qiyinchiliklar ham qochib qutilmaydi. Yozuvchi qahramonni yo`lga chiqarib, uni obyektidan-obyektga o`tkazaversa, safari hech qachon tugamasligini payqab qoladi. Buning ustiga u kitobdagi ko`p voqealar juda sun`iy va mantiqsiz chiqqanligini sezadi. Shuning uchun ham Sh.Xolmirzayev boshda ikki kitob sifatida o`ylangan bu romanni davom ettirmaslikka qaror qiladi. “Yo`lovchi” romani shu tariqa yozuvchi ijodida bir tajriba bo`lib qoladi.

Shunga o`xshash tajribani yoki izlanishni Sh.Xolmirzayevning keyingi yirik asari “Ola bo`ji” deb atalgan “Romandan katta hikoya”sida ham ko`rish mumkin.

“Ola bo`ji” asarida 80-yillar oxiri va 90-yillarning boshlaridagi sharoit qamrab olingan. Agar asar sovet davrining so`nggi yillari tasviri bilan boshlansa, O`zbekiston mustaqilligining dastlabki kunlaridagi o`zgarishlar manzarasi bilan xotimalanadi. Asar markazida tarixchi maktab o`qituvchisi Ulton obrazi turadi. Uni yozuvchi sotsialistik realizm talablariga mos keladigan ijobiy qahramon sifatida ko`rsatishni maqsad qilib olgan. Asar oxirlariga borib esa muallif sotsialistik realizm qoidalaridan chekinibroq Ultonni zaifliklar, kamchiliklar va qusurlar egasi sifatida ham namoyon qilishga urinadi. Demak, davr shiddati asar metodiga ham o`z tamg`asini bosgan.

Asar boshida Ulton, asosan, go`zal fazilatlar sohibi sifatida namoyon bo`ladi. Chunonchi, u juda bilimli, dono, tajribali va ilmiy ishga qiziqadigan, erkin fikrlaydigan, va`dasiga vafodor bir yigit qiyofasida ko`rinadi. Bular Ultonning qishloqdagi hayoti va o`rta maktabdagi faoliyati tasviri jarayonida yuzaga chiqariladi. Faqat o`qishni, ya`ni oliy o`quv yurtini bitirganiga ancha o`tgan bo`lsa-da, Ulton hanz uylanmagan. Buning sabablaridan biri shundaki, u Toshkentda qolgan kursdoshi va sevgilisiga sadoqat saqlaydi. Qishloqda Ultonning uylanmaganligi haqidagi shov-shuvlar ko`payib ketadi va raykom sekretari To`qiliboy Qo`chqorov qulog`iga borib yetadi.

Qo`chqorov xalq rahbari sifatida darhol bu yigitni uylantirib qo`yish rejasini tuzadi hamda Ultonni o`z oldiga chaqiradi. O`sha yerda Ulton shu qishloqlik vrach qiz Bahor bilan yaqindan tanishtiriladi. Shundan keyin Ulton Toshkentdagi sevgilisini juda tez va oson unutadi. Afsuski, romandagi ko`plab epizodlar kabi bu voqea ham yaxshi dalillanmagan. Qanday bo`lmasin, zudlik bilan Ulton bilan Bahorning to`ylari bo`ladi va unga To`qliboy Qo`chqorovning o`zi rahbarlik qiladi. Bunday mehribonlikning sirlari, sabablari keyinroq ochiladi. So`ngra voqealar shiddatli tezlik bilan davom etadi. Kutilmaganda uyiga qaytgan Ulton xotinini To`qliboy Qo`chqorov bilan buzuqlik ustida tutib oladi. Lekin shuning o`zi bilan To`qliboy Qo`chqorov osongina taslim bo`lmaydi. Aksincha, unga qadar Ultonning boshiga og`ir savdolar tushadi. U jinnixonaga yuboriladi, qochganda esa, qaytadan tutilib, haqiqiy ruhiy kasalga aylantiriladi. Bu orada davrlar o`zgaradi, To`qliboy Qo`chqorov amalidan tushadi va zamonga moslashish yo`llarini qidirib qoladi. Ikki yoshning baxtiga zomin bo`lgani uchun To`qliboy Qo`chqorov ko`z o`ngimizda yozuvchi tomonidan "Ola bo`ji" qiyofasida tasvirlanadi. Mana shunday qisqa syujet chizig`iga asoslanganligi uchun bo`lsa kerak, muallif asarni "Romandan katta hikoya" deb atagan. Biroq, asosiy voqealar oqimi davomida hayotning juda ko`p muammolari, dolzarb masalalari, mavzulari, xalqning tili uchida turgan gaplar qalamga olinadi. Jumladan, asarda o`rta maktablarda bilim berishning saviyasi pastligi, o`quvchilar va o`qituvchilarning savodsizligi, o`quv binolari ta`mirlashga muhtojligi, qishloqdagi mehnat va hayotning og`irligi, xotin-qizlar ahvolining nochorligi, cho`ponlar turmushining zahmatlari mavzuini ham, meditsina xizmatining qoniqarsizligi, bolalar o`limining ko`pligi, tibbiy asbob-uskunalarining, dori-darmonlarning yetishmasligi muammolarini ham qalamga oladi. Shuningdek, asarda tarixga va o`tmishga ekskursiya qilinib, o`lkamizning ruslar tomonidan bosib olinishi, mustamlakachilikning mohiyati va oqibatlarini, turg`unlik va qayta qurish yillarining turli-tuman qirralari, illatlari, dahshatlari va fojialari, hozirgi kunlarning afzalliklari haqida ham ko`plab fikr-mulohazalar, qarashlar, histuyg`ular ham ifoda qilinadi. Bu fikr-mulohazalarning ko`pchiligi qahramonlar tilidan bayon qilinsa-da, aksariyati muallifning o`z o`ylaridek tuyuladi. Go`yo yozuvchi o`zi ko`pdan beri o`ylab yurgan g`oyalarini qahramonlari tiliga joylab qo`ygandek tuyuladi. Afsuski, ularning ko`pchiligi oddiy bayon, ya`ni deklaratsiya bo`lib qolgan va asarning asosiy voqealariga, qahramonlarning xatti-harakatlariga, romanning butun to`qimasiga yaxshi bog`lanib ketmagan. Asar kompozitsion jihatdan nomukammal va tarqoq chiqqan. Shunga qaramay, filologiya fanlari doktori I.Mirzayev o`zining "O`zbekiston adabiyoti va san`ati" gazetasida chiqqan taqrizida bu asarni butunicha ijobiy baholagan. Aslida "Ola bo`ji" asari ham xuddi "Yo`lovchi" romani kabi yozuvchi Sh.Xolmirzayev ijodida o`tkinchi bir voqea bo`lib qoladi, chunki u badiiy jihatdan juda zaif chiqqan.

Shunga qaramay Shukur Xolmirzayev o`zbek nasri taraqqiyotiga sezilarli hissa qo`shgan yozuvchi hisoblanadi. Uning ko`p jihatdan mukammal hikoyalari, "O`n sakkizga kirmagan kim bor?" qissasi, "So`nggi bekat" va "Qil ko`prik" romanlari xuddi shundan guvohlik beruvchi asarlar hisoblanadi.

So`nggi yillarda Shukur Xolmirzayev iste`dodining yana bir yangi qirrasini namoyon bo`la boshladi, ya`ni u yaxshi dramaturg sifatida ijodning eng qiyin sohasida dastlabki qadamlarni qo`ya boshladi.

Dramaturgiyaga qiziqish Shukur Xolmirzayev qalbida va ongida juda erta uyg`ongan. Bunday qiziqish ilk bor Shukur Xolmirzayev Toshkent Davlat dorilfununi filologiya fakultetiga o`qishga kirgan paytlarda namoyon bo`lgan. O`sha paytda, ya`ni 60-yillarning boshlarida dorilfununda juda yaxshi drama to`garagi bor edi. Unga mashhur aktyor Shukur Burxonov rahbarlik qilar edi. Shu to`garakka faol qatnashib, Shukur Xolmirzayev SHekspirning "Gamlet" tragediyasida bosh rolni o`ynaydi. Uning o`zi eslashicha, o`shanda Shukur Burxonov Xolmirzayevni teatr san`ati institutiga olib ketmoqchi bo`lgan. Lekin aktyor bo`lishdan ko`ra dramaturg sifatida qalam tebratishni afzal bilgan Shukur Xolmirzayev dorilfunundagi o`qishni

davom ettirgan. Shunga qaramay, u dramatik asar yozishga birdaniga kirishmagan. Juda ko'p hikoya, qissa va romanlar yozgandan keyingina Sh.Xolmirzayev san'atning eng qiyin sohasiga, ya'ni adabiyotning gultoji hisoblanuvchi dramaturgiyaga qo'l urdi.

SH.Xolmirzayevning "Ziyofat" asari jiddiy drama yaratish yo'lidagi ilk izlanishi bo'lgan. "Ziyofat" asar ma'naviy-axloqiy muammolar talqiniga bag'ishlangan dramadir. Shukur Xolmirzayev bu dramada ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar haqida fikr bildiradi. "Ziyofat" dramasi xotin-qizlarimizning taqdiri to'g'risida haqqoniy bahs yurituvchi asardir.

Drama ikki pardadan iborat bo'lib, birinchi pardasida Xayrigul ismli bir ayol o'ziga o't qo'yib o'lganidan so'ng, sovxoz direktori Metin, qishloq soveti raisi Habiba, rayon militsioneri Nurmat, gazeta muxbiri Qismat, mehmonxona xizmatchisi Omon va uning xotini Paxtagulning bo'lib o'tgan noxush voqea xususida fikrlashuvlari haqida gap boradi. Birinchi parda shunday xulosa bilan yakunlanadi. Go'yoki Xayrigul sevimli erining fojiali o'limiga dosh berolmay, o'z joniga qasd qilgan...

Dramada Habiba, Nurmat, Qismat bir maktabda o'qigan sinfdoshlardir. Ular jamiyatdagi eng kir, ma'naviy tubanlashgan shaxslardir. Paxtagul aytganidek, ular bir jamoa, kelishib ish qiladilar. Har qanday ishni pul bilan o'lchaydigan razil kishilar qiyofasidir. Ular Paxtagul aytganidek, mafiyadir.

Dramada hozirgi hayotimizda bo'layotgan hodisalar o'z ifodasini topgan. YA'ni tanish-bilishchilik, mansab, amaldorlik kabi illatlarni ham adib fosh etadi.

Xayrigul o'ziga olov yoqadi. Demak, bu olov yoqishda biror sabab bo'ladi. Yaqin-yaqinlargacha xotinlarga past nazar bilan qarash g'oyasi saqlanib keldi.

Tuban kimsalar Xayrigulning o'limi bilan bog'liqliklarini bosti-bosti qilib yuborish uchun hech nimadan qaytmaydilar. Yosh ayol nima uchun bu kunga tushgan deb qattiq o'ylanib, borib uyiga hol-ahvolini so'ramaydilar. Eshitganlariga asosan fikr yuritib, gazetaga maqola yozadilar. Ularning axloqiy jihatdan tubanligi ham fosh etiladi.

Dramada Paxtagul obrazi katta mahorat bilan yaratilgan. Paxtagul jirkanch hayotdan nafas olayotganidan qattiq iztirob chekadi. U adolat bormikin bu hayotda, - deb o'ylaydi va o'ziga olov yoqadi. U bunday hayotda yashashni xohlamaydi. Demak, Paxtagul ma'naviy dunyosi pok ayoldir.

Xotin-qizlarimiz orasida Paxtagulga, Xayrigulga o'xshab o'ziga olov yoqqanlar oz bo'lsa-da bor-ku! Yaqin-yaqinlargacha bu bir an'anaga aylanib ketayozdi. Ammo hozir ancha kamaygan... Demak, dramani tomosha qilib, biz xotin-qizlarimizning ijtimoiy hayotiga beparvo bo'lmasligimiz kerakligini anglaymiz.

REFERENCES

1. To'lqinlar. T., O'zadabiynashr. 1963.
2. O'n sakkizga kirmagan kim bor... T., "Yosh gvardiya", 1965.
3. Hayot abadiy. T., G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1974.
4. So'nggi bekat. T., "Yosh gvardiya", 1976.
5. Yo'llar, yo'ldoshlar. T., "Yosh gvardiya", 1984.
6. Bodom qishda gulladi. T., G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986.
7. Qil ko'prik. T., G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984.
8. Og'ir tosh ko'chsa. T., "Yosh gvardiya", 1980.